

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 140389

Літературний письмовий твір наукового характеру «УНІФІКОВАНА РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ФАХОВОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ВИДАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) **Гладких Федір Володимирович**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Авторські майнові права належать повністю **Гладких Федір Володимирович, вул. Князів Коріатовичів, 176, кв. 76, м. Вінниця, 21018**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 28 жовтня 2025 р.

Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»

Олена ОРЛЮК

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)

Оригіналом цього документа є електронний документ з ідентифікатором:

CR2731281025

Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Перейти за посиланням: <https://sis.nipo.gov.ua>
2. Обрати пункт меню «СЕРВІСИ» «Отримати оригінал документу».
3. Вказати ідентифікатор документу та натиснути на кнопку «Завантажити».

Цей ідентифікатор є конфіденційною інформацією,
не повідомляйте його нікому

**УНІФІКОВАНА РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА
ФАХОВОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ВИДАННЯ
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ**

АВТОР-РОЗРОБНИК:

ГЛАДКИХ Федір Володимирович – доктор філософії в галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Медицина», докторант кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Майдан Свободи, буд. 4, м. Харків, 61022, Україна; старший науковий співробітник відділу променевої патології та паліативної медицини, Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України», вул. Григорія Сковороди, буд. 82, м. Харків, Україна, 61024; e-mail: fedir.hladkykh@gmail.com

**УНІФІКОВАНА РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА
ФАХОВОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ВИДАННЯ
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ**

*Розглянуто на засіданні редколегії
(Протокол № __ від «__» _____ 20 __ р.)*

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЖУРНАЛІ дотримується принципів наукової доброчесності, прозорості, відтворюваності та конфіденційності. Застосування генеративного штучного інтелекту (ШІ) допускається за умови чіткої декларації, належного людського контролю та відповідності етичним нормам і вимогам безпеки даних. Викладені нижче правила узгоджуються з рекомендаціями **International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)** (<http://www.icmje.org>) та **Committee on Publication Ethics (COPE)** (<https://publicationethics.org>).

2. АВТОРСТВО І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Інструменти ШІ не можуть бути співавторами і не підлягають цитуванню як автори. Всю відповідальність за зміст несуть люди-автори.

Усі тексти, дані та візуальні матеріали, створені за допомогою інструментів ШІ, мають бути піддані ретельній перевірці людьми з метою забезпечення їхньої точності, повноти, достовірності джерел, відсутності плагіату, хибних посилань та упередженостей.

2. ОБОВ'ЯЗКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ШІ (GAIDeT)

Всі автори зобов'язані розкрити (задекларувати) факт використання інструментів генеративного штучного інтелекту (ШІ) або технологій на його основі під час дослідження та/або підготовки публікації. Декларація розміщується у розділі рукопису «Використання штучного інтелекту».

Декларація повинна містити:

1. Назву інструменту (сервісу) і версію генеративного ШІ (наприклад, **ChatGPT-5** (<https://openai.com/chatgpt>), **Claude 3** (<https://anthropic.com/claude>), **Gemini 1.5** (<https://deepmind.google/technologies/gemini/>) та ін.);
2. Перелік делегованих завдань (див. повний список **GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy)**);
3. Підтвердження повного людського нагляду та перевірки результатів;
4. Вказівку, що інструменти ШІ не є авторами та не несуть відповідальності за зміст.

Рекомендовані деталі розкриття (де доречно):

1. період використання, ключові параметри (за наявності), версія моделі на дату використання;
2. короткий опис людського контролю/верифікації фактів;
3. примітки щодо конфіденційності даних/видалення даних.

4. ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ GAIDeT, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ДЕЛЕГОВАНІ ШІ¹

- A. Концептуалізація:** генерування ідей; визначення мети; формулювання питань/гіпотез; оцінювання здійсненності та ризиків; попереднє тестування гіпотез.
- B. Огляд літератури:** пошук і систематизація; написання огляду; аналіз ринкових трендів/патентного середовища; оцінювання новизни та виявлення прогалин.
- C. Методологія:** дизайн дослідження; розроблення протоколів; вибір методів.
- D. Розробка програмного забезпечення та автоматизація:** генерування коду; оптимізація коду; автоматизація процесів; створення алгоритмів для аналізу даних.
- E. Керування даними:** збирання; валідація; очищення; курація та організація.
- F. Аналіз даних:** аналіз; візуалізація; перевірка відтворюваності.
- G. Написання й редагування:** генерування тексту; вичитування та редагування; резюмування; формулювання висновків; адаптація тону; переклад; реформатування; підготовка пресрелізів/популяризації.
- H. Етичний та соціальний аналіз:** аналіз упередженості/дискримінації; етичних ризиків; моніторинг дотримання етики; моніторинг конфіденційності.
- I. Нагляд і керівництво:** оцінювання якості; виявлення трендів; визначення обмежень; рекомендації; підтримка публікації.

¹ Suchikova Y, Tsybuliak N, Teixeira da Silva JA, Nazarovets S. GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy): A taxonomy for humans to delegate tasks to generative artificial intelligence in scientific research and publishing. Account Res. 2025 Aug 8:1-27. doi: <https://doi.org/10.1080/08989621.2025.2544331>. Epub ahead of print. PMID: 40781729.

5. ДАНІ, ЗОБРАЖЕННЯ, КОД І ВІДТВОРЮВАНІСТЬ

Заборонено подавати сфабриковані дані/зображення/посилання, згенеровані ШІ. Для зображень і графіки, створених ШІ, ЖУРНАЛ може вимагати окреме маркування й підтвердження прав.

Рукопис має містити достатні відомості для відтворюваності; якщо ШІ використовувався для аналізу/коду/візуалізацій, це має бути описано в «Методах», а код і журнали обробки – доступні у репозиторії, де це можливо.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА ДАНИХ

Заборонено завантажувати у відкриті/комерційні ШІ-сервіси конфіденційні дані (персональні, комерційні, рукописи інших авторів, матеріали з обмеженим доступом) без юридичних підстав та письмових згод. Автори несуть відповідальність за анонімізацію.

7. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА РЕДАКЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Рецензенти та редактори не повинні завантажувати неопубліковані рукописи чи їх частини до генеративних ШІ-сервісів; будь-яке допоміжне використання (наприклад, мовне редагування) має бути розкритим у формі рецензії/листі-рішенні. ШІ не може виступати як «рецензент» або «особа, що приймає остаточне рішення».

8. ПЕРЕВІРКА РУКОПИСІВ І ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ЖУРНАЛ може застосовувати інструменти для виявлення ШІ-згенерованого контенту, однак їхні результати не використовуються як єдиний доказ; оцінювання здійснюється людьми відповідно до процедур **Committee on Publication Ethics (COPE)** (<https://publicationethics.org>).

У разі порушень діють стандартні процедури ЖУРНАЛУ та COPE: запити на пояснення, виправлення, відкликання тощо.

8. ЗАБОРОННІ ПРАКТИКИ

1. Приховане використання ШІ без декларації.
2. Навмисне введення в оману (вигадані джерела, «галюцинації» тощо).
3. Вбудовування прихованих інструкцій/підказок у тексти для маніпуляції ШІ-рецензентами.

9. ДЕ І ЯК ДЕКЛАРУВАТИ ВИКОРИСТАННЯ ШІ

Декларацію розміщують у розділі рукопису «Використання штучного інтелекту». Дотримуйтеся вимог до прозорості **International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)** (<http://www.icmje.org>).

ПРИКЛАДИ

Приклад 1.

Автори рукопису свідомо засвідчують використання інструментів генеративного штучного інтелекту (ШІ) у процесі підготовки цього рукопису. Відповідно до Таксономії делегування завдань генеративному штучному інтелекту (GAIDeT, 2025 р.) за повного людського нагляду було делеговано завдання з вичитування, редагування та перекладу. Для цього використовувався **ChatGPT-5 (OpenAI, <https://openai.com/chatgpt>, версія від червня 2025 р.)**. Усі результати, отримані за допомогою цього інструмента, були ретельно перевірені, відредаговані та затверджені авторами, які несуть повну відповідальність за зміст і висновки публікації. Інструменти генеративного ШІ не зазначаються як автори та не несуть відповідальності за кінцеві результати. Ця декларація не поширюється на використання базових інструментів перевірки граматики, орфографії чи оформлення посилань.

Приклад 2.

Автори рукопису свідомо засвідчують, що у процесі проведення дослідження та підготовки цього рукопису не використовували жодних інструментів або сервісів генеративного штучного інтелекту (ШІ) для виконання будь-яких завдань, перелічених у Таксономії делегування завдань генеративному штучному інтелекту (GAIDeT, 2025 р.). Усі етапи роботи – від концептуалізації до фінального редагування – виконані без залучення генеративного ШІ, виключно авторами.